

УДК 336

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**ECONOMIC INDEPENDENCE OF MUNICIPAL BUDGETS**©**Кремповая Н. Л.***канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Кремповая Н.***Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Кузьмичева А. Х.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
г. Симферополь, Россия, Kuzmicheva_a.s.@mail.ru*©**Kuzmicheva A.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, Kuzmicheva_a.s.@mail.ru*

Аннотация. В работе рассмотрены основные принципы бюджетной системы Российской Федерации, проведен анализ соответствия объема необходимых расходов собственным доходам муниципальных образований, изучена взаимосвязь между стабильным источником дохода на территории муниципального образования и реализацией закрепленных полномочий на муниципальном уровне. Существующая система межбюджетных трансфертов ставит муниципальные образования в определенную зависимость от решений федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации и лишает финансовой самостоятельности. Авторы приходят к заключению, что наращивание налогового потенциала и роста налоговых поступлений позволит создать муниципальным образованиям надежную финансовую базу для развития своих территорий и экономической самостоятельности местных бюджетов.

Abstract. This paper describes the main principles of the budget system of the Russian Federation, conducted the analysis of compliance with the volume of necessary expenses own revenues of municipalities, studied the relationship between a stable source of income in the territory of the municipality and the implementation of assigned authority to the municipal level. The existing system of the intel budget transfers puts municipalities into certain dependence on decisions of federal bodies of the power and authorities of subjects of the Russian Federation and deprives of financial independence. Authors come to the conclusion that building–up to the tax potential and growth of tax revenues will allow creating to municipalities reliable financial base for development of the territories and economic independence of local budgets.

Ключевые слова: местный бюджет, доходы местных бюджетов, собственные доходы местных бюджетов, межбюджетные отношения, налоговые доходы, неналоговые доходы.

Keywords: municipal budget, incomes of municipal budgets, own incomes of municipal budgets and inter–budgetary relations, tax revenues, non–tax revenues.

При условиях действующего бюджетного федерализма понятие самостоятельности местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации считается основополагающим принципом бюджетной системы РФ [1]. С юридической и экономической точки зрения это означает, что органы местного самоуправления имеют полное право и обязанность самостоятельно обеспечить сбалансированность своих бюджетов, максимально

эффективно использовать бюджетные средства и тем самым осуществлять бюджетный процесс, а также самостоятельно принимать решения о направлении расходования бюджетных средств и устанавливать налоги и сборы, не противоречащие законодательству РФ.

Чтобы реализовать вышеуказанные права и обязанности местному самоуправлению необходимы финансовые ресурсы муниципального образования, за счет которых и происходит обеспечение жизненных потребностей населения на уровне не ниже минимальных государственных стандартов. Для этого органам местного самоуправления необходимо иметь на своей территории стабильный источник дохода, так как концентрация источников доходов и децентрализация расходных полномочий — это одни из основных моментов современной бюджетной системы РФ. Актуально также исследовать именно необходимый объем этих финансовых ресурсов муниципального образования.

Достаточное количество финансовых ресурсов является основой для обеспечения как минимальных потребностей, так и высокого уровня жизни населения определенного муниципального образования и законодательного инструментария круга полномочий органов местного самоуправления. Существующая система межбюджетных трансфертов ставит муниципальные образования в определенную зависимость от решений федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ и лишает финансовой самостоятельности. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономическую самостоятельность местных бюджетов возможно обеспечить с помощью налоговых методов, а не на основе оказания некой финансовой помощи посредством выделения из федерального бюджета субсидий, дотаций, трансфертов, субвенций и т. д.

Усовершенствование практики распределения налоговых полномочий между уровнями власти является залогом успеха на пути к экономической самостоятельности, так как они включают установления налоговых ставок и введение налогов и сборов. Налоговая централизация в какой-то мере ограничивает местные бюджеты при установлении многих элементов закрепленным за ними Налоговым Кодексом РФ местным налогам, ведь все налоговые полномочия органов местного самоуправления на данный момент ограничены земельным налогом и налогом на имущество физических лиц [2]. Многочисленные налоговые льготы, по местным налогам установленные на федеральном уровне, способствуют потери финансовых ресурсов местных бюджетов, а также органы местного самоуправления не всегда имеют возможность применять налоговые механизмы для стимулирования экономической деятельности на своих территориях. Расширение полномочий местных органов власти в вопросах определения и установления элементов местных налогов может значительно повлиять на экономическую самостоятельность их бюджетов. Исходя из этого можно сделать вывод, что собственный источник налогового дохода может обеспечить самостоятельность местных бюджетов, так как поступающие, к примеру, трансферты собственными доходами местных бюджетов назвать нельзя, потому что данный вид дохода является «собственным» лишь на время очередного финансового года и не гарантирует поступления в следующем.

Экономическая самостоятельность местных бюджетов также зависит и от рационального распределения налогов и налоговых доходов по уровням бюджетной системы, к примеру, находясь в общем объеме доходов собственные налоговые источники должны всегда преобладать хотя бы в половине муниципалитетов. Для удовлетворения социальных потребностей населения и обеспечения его финансовыми ресурсами улучшение и повышение эффективности налогово-бюджетного механизма является весьма важным моментом как для местных бюджетов, так и для экономики в целом. Рациональное обеспечение объективного распределения между бюджетами разных уровней является сложной задачей, ведь то с какими темпами растет экономическое развитие страны не всегда совпадает с потребностями финансирования сфер и локальных задач региональных властей. Сбалансированность бюджетов разных уровней, а также распределение налоговых доходов дает возможность обеспечить достаточный уровень экономической самостоятельности местных бюджетов.

Если доходы местных бюджетов будут формироваться за счет налогов на имущество и налогов, получаемых от деятельности субъектов малого предпринимательства, то с помощью таких видов доходных источников можно в значительной мере укрепить собственную финансовую базу бюджетов, а для этого необходимо расширить права органов местного самоуправления по части налогов.

Соответствие собственных доходов муниципальных образований необходимому объему их расходов для достижения экономической самостоятельности имеет решающее значение. В законодательстве Российской Федерации можно найти четко сформулированные интересующие нас вопросы местного значения муниципальных образований, такие как формирование, утверждение и исполнение бюджета, а также последующий контроль за исполнением данного принятого бюджета; обеспечение газо- и электроснабжения поселений, входящих в состав муниципального образования (или же района); ремонт и строительство автодорог, мостов и прочих транспортных сооружений (обеспечение условий для оказания транспортных услуг населению); предоставление бесплатного, на основании общедоступности, дошкольного, начального, основного, среднего, полного общего образования; утилизация и переработка как бытовых так и промышленных отходов; ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций; восстановление и улучшение уровня бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав муниципального образования (района) и др.

В своем большинстве обозначенные вопросы местного значения муниципального образования имеют некоммерческий вид, а поэтому исключается возможность получения экономической выгоды, но при этом все перечисленные вопросы нуждаются, в первую очередь, в решении при помощи бюджетных затрат. Исходя из этого разумно рассмотреть и определить долю собственных доходов в общем объеме расходов муниципального бюджета и долю собственных доходов в общем объеме доходов муниципального бюджета, сделать это можно при помощи данных об исполнении бюджета и не сложных расчетов, результаты которых для удобства приведем в таблицу. Сделаем это на примере муниципального образования Набережные Челны (Официальный сайт города Набережные Челны: <http://nabchelny.ru/page/270>).

Таблица 1.

ОБЪЕМ И ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ В 2012, 2013, 2014 Г. Г. (ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ
РАСХОДОВ) В МЛН. РУБ.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Собственные доходы	3 854 861,9	4 017 887,8	3 705 012,07
Общий объем расходов	6 299 933,3	7 593 115,2	7 857 313,0
Доля собственных доходов в общем объеме расходов %	61	53	47

Исходя из полученных данных в Таблице 1, можно сделать вывод, что в муниципальном образовании Набережные Челны за счет собственных средств местного бюджета не удается финансировать расходы в полном объеме.

Таблица 2.

ОБЪЕМ И ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ В 2012, 2013, 2014 Г. Г. (ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ
ДОХОДОВ) В МЛН. РУБ.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Собственные доходы	3 854 861,9	4 017 887,8	3 705 012,07
Общий объем расходов	6 298 855,4	7 286 699,6	8 175 317,64
Доля собственных доходов в общем объеме расходов, %	61	55	45

Из данных Таблицы 2 следует, что в рассматриваемом муниципальном образовании Набережные Челны величина собственных доходов меньше общего объема доходов местного бюджета.

После проведения данного анализа становится понятным, что централизация финансовых ресурсов на государственном уровне является необходимостью, если увеличиваются обязательства местного уровня. Полное исполнение финансовых обязательств при решении вопросов местного значения муниципального образования за счет собственных средств невозможно, т. к. органы местного самоуправления не обладают собственными доходами бюджета в полной мере как финансовым инструментом. Также можно сделать очевидный вывод о необходимости трансформации механизма закрепления и распределения налогов в государстве в приоритете именно местного уровня для оперативного решения проблем муниципального образования. В заключении стоит отметить, что наращивание налогового потенциала и роста налоговых поступлений позволит создать муниципальным образованиям надежную финансовую базу для развития своих территорий и экономической самостоятельности местных бюджетов.

Список литературы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Режим доступа: <http://www.constitution.ru> (дата обращения 05.01.2016).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146–ФЗ (ред. От 07.05.2013) // Консультант плюс. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения 05.01.2016).

References:

1. Byudzhetnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Available at: <http://www.constitution.ru>, accessed 05.01.2016).
2. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast pervaya) ot 31.07.1998, no. 146–FZ (red. Ot 07.05.2013). PS “Konsultant plus”. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/, accessed 05.01.2016.

*Работа поступила
в редакцию 18.09.2016 г.*

*Принята к публикации
22.09.2016 г.*